

G'ARB PSIXOLOGLARI TALQINIDA SHAXSNING O'ZINI O'ZI ANGLASHI, FAOLLIGI VA YO'NALTIRILGANLIGI

D.Shokirov

QDU Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486939>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada shaxs faolligining ancha umumiy tarzda, birikma holiday ta'rifining g'oyaviy prinsipligida, o'z nuqtai nazarini izchil himoya qila borishida, so'zi bilan ishining birligida ifodalanadigan faol hayotiy pozitsiyasi haqida fikrlar yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** shaxs, o'z-o'zini anglash, faoliyat, layoqat, ijtimoiy-axloqiy qoidalar, xulq-atvor, xarakter, nazariyalar, G'arb psixologiyasi, hayotiy pozitsiya, ijtimoiy muhit va normalar.*

Kishining tevarak atrofga munosabati, hamkorlikdagi faoliyati va ijodiy ish jarayonida namoyon bo'ladigan ijtimoiy ahamiyatga molik o'zgarishlar qilish layoqati shaxsning faolligi sifatida tushuniladi. Shaxs faolligining ancha umumiy tarzda, birikma holiday ta'rifining g'oyaviy prinsipligida, o'z nuqtai nazarini izchil himoya qila borishida, so'zi bilan ishining birligida ifodalanadigan faol hayotiy pozitsiyasini bildiradi. Jamiyatda faol hayotiy pozitsiya ijtimoiy burchga nisbatan ongli munosabatda bo'lishni, fuqarolikni, jamoatchilikni, ilmiy dunyoqarashga tayanadigan e'tiqodni, ijtimoiy-axloqiy qoidalarning buzilishiga murosasizlikni taqozo etadi. Shaxsning moslashuvchanlikka ham, xulq-atvorning salbiy turiga ham zid bo'lgan jamoa tarzida o'zini o'zi belgilashi ham uning faol hayotiy pozitsiyasidan dalolat beradi. Yosh yigit va qizlarda faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish axloqiy tarbiyaning eng muhim vazifalaridan biridir.

Hozirgi paytda G'arb psixologiyasida shaxsni tadqiq qilish va tushunish borasida «insonparvarlik psixologiyasi» deb ataladigan psixologiya vakillarining psixoanalitik nazariyalari va qarashlari (shaxsning ekzistensialistik nazariyalari) eng nufuzli yo'nalishlar bo'lib hisoblanadi. Asrimiz boshlaridayoq venalik psixiatr va psixolog Z. Freyd kishi shaxsining faolligi manbai – xarakterning o'zgacha talqinini tavsiya qilgan edi. Uning ko'pchilik izdoshlari tomonidan ma'qullangan nuqtai nazarga ko'ra, kishi unda hayvonot dunyosiga mansub ajdodlardan meros qilib olgan instinktiv mayllar va, eng avvalo, jinsiy va o'zini himoya qilish instinkti mavjud bo'lganligi tufayli faol emish. Lekin jamiyatda instinktlar o'zini hayvonot olamida bo'lgani kabi namoyon qila olmaydi, chunki jamiyat kishini ko'plab cheklashlar turiga o'rab tashlaydi, uning instinktlari va mayllarini «senzura»ga ro'baro' qiladi, bu esa kishini ularni cheklashga majbur qiladi. Freydning shaxs faolligini butunligicha faqat shahvoniy hirsiga bog'liq qilib qo'yishga intilishi psixologlarning ko'pchiligida e'tiroz tug'dirdi.

Bu xil klassik freydizmning va undan muayyan chekinishlarning birikuvidan iborat xususiyatga ega bo'lgan neofreydizm (A. Kardiner, E. Fromm, K. Xorni va boshqalar) ning kelib chiqish sabablaridan biri bo'lgan edi. Neofreydchilar shaxsning faolligini tushunish borasida shahvoniy mayllarning ustunligi fikridan voz kechishadi va insonning biologik mavjudotligidan chetga chiqishadi. Shaxsning muhitga bog'liqligi birinchi o'ringa qo'yiladi. Muhit shaxsga o'zining eng muhim xususiyatlari aksini singdiradi. Psixoanalitiklardan farqli o'laroq, rivojlanishi K. Rojers, A. Maslou, G. Ollport va boshqalarning ilmiy ishlari bilan bog'liq bo'lgan «insonparvarlik psixologiyasi» kelajakda o'zligini eng ko'p darajada namoyon qilishga (o'zini faollashtirishga) intilishni shaxs faolligining asosiy omili deb hisoblaydi.

A. Maslou, K. Rojers o'zini faollashtirishni o'z mohiyati etibori bilan egotsentrik (o'zini hammadan ustun qo'yish) jarayonga aylantirib yuborishadi. O'zini follashtirish, A. Maslouning fikricha, o'zini va faqat o'zini ro'yobga chiqarish uchun intilishdirki, bu ijodiy faollik va «xususiy men»ini to'laqonli namoyon qilish uchun intilish kabi fazilatlarga ega bo'lgan «o'zini faollashtiruvchi shaxslar»ning o'ta individualligidan dalolat beradi. Shunday qilib, butun kuch-g'ayratlar shaxs yashaydigan va harakat qiladigan muhitni o'zgartirishga emas, balki shaxsning o'zini o'zgartirishga safarbar etilgan bo'ladi. Shaxsning faoliyatini yo'naltirib turadigan va mavjud vaziyatlarga nisbatan bog'liq bo'lmagan barqaror motivlar majmui kishi shaxsining yo'naltirilganligi deb ataladi. Shaxsni faoliyatga undovchi ichki turtkiga *motiv* deyiladi.

Shaxsning yo'naltirilganligida anglanilgan motivlar asosiy o'rin tutadi. Istiqbolni anglaydigan kishiga xos ta'bi xiralik, kechinmalarga qarama-qarshi o'laroq, ruhsizlik holati *frustratsiya* deb ataladi. Bu kishi maqsadga erishish yo'lida real tarzda bartaraf etib bo'lmaydi deb hisoblagan yoki shunday deb idrok etiladigan to'sqinliklarga, g'ovlarga duch kelgan hollarda yuz beradi. Frustratsiyaning yuz berishi shaxsning xulq-atvorida va uning o'zini anglashida turli xil o'zgarishlarga olib keladi. Qiziqish biron-bir sohada to'g'ri mo'ljal olishga, yangi faktlar bilan tanishishga, voqelikni ancha to'liq va chuqur aks ettirishga yordam beradigan motivdir. E'tiqod – shaxsni o'z qarashlariga, prinsiplariga, dunyoqarashiga muvofiq tarzda ish ko'rishga da'vat etadigan motivlar tizimidir. Psixologiyada shaxsning yo'l-yo'riqlari uning u yoki bu ehtiyoji qondirilishiga yordam berishi mumkin bo'lgan faoliyatga tayyorgarligi va moyilligining o'zi tomonidan anglanilmaydigan holatini belgilaydi. «Men»ning siymosi- individning o'zi haqidagi nisbatan barqaror ko'proq yoki ozroq darajada anglanilmagan, betakror deb his qilinadigan tasavvurlar tizimidirki, individ boshqalar bilan o'zaro hamkorlikda harakat qilishda ana shunga asoslanadi.

O'ziga o'zi baho berish shaxsning o'ziga, o'z imkoniyatlariga, boshqa odamlar orasidagi fazilatlariga va o'rniga baho berishidir. O'ziga o'zi baho berish orqali shaxsning xulq-atvori to'g'rilanib, tartibga solib turiladi. Shaxsning o'ziga o'zi beradigan bahoning birmuncha oshirilib yuborilishi kutilgan baho ko'rsatkichlarining kamayishi bilan bog'liq bo'ladi. O'ziga o'zi baho berish shaxsning intilishlari darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Intilishlarning darajasi shaxs o'ziga o'zi beradigan bahoning individ o'z oldiga qo'yadigan maqsadlarning qiyinchiliklari darajasida namoyon bo'ladigan kutilgan darajasidir.

Amerikalik psixolog U. Jeyms o'zining psixologik nazariyasida hali XX asrning boshlaridayoq shaxs «Men» siymosining eng muhim tarkibiy qismi – o'zini hurmat qilishi haqiqatan ham erishgan yutuqlarining kishi da'vogarlik qilgan, mo'ljallangan narsalarga munosabati bilan belgilanishi haqida umuman to'g'ri fikr bildirgan edi.

«Psixologik muhofaza» tushunchasiga yaqin «muhofaza mexanizmlari» tushunchasini psixoanaliz maktabining yetakchisi Z. Freyd ishlab chiqqan edi. U bu tushunchani shaxsni biologik mavjudot deb hisoblaydigan mexanistik falsafa nuqtai nazaridan talqin qilgan edi. Z. Freyd kishining ongsiz instinktlari (asosan shahvoniy hirs) ongli «menning muhofaza mexanizmlari», shaxsning «ichki senzurasini» bilan to'qnashib qoladi va buning natijasida turli o'zgarishlarga uchraydi, deb taxmin qilarkan, psixologik muhofazaning noto'g'ri talqin etilishiga yo'l qo'ygan edi. Masalan psixologik muhofazaning mexanizmlaridan biri o'z maqsadiga erishish yo'lidagi g'ovlarni bartaraf eta olmagan va frustratsiyaga tushgan paytda ro'y beradigan tajovuzkorlikdan iboratdir.

Shuni xulosa qilish mumkinki, shaxsning faolligi va uning ijtimoiy jihatdan ahamiyatga molik yo‘naltirilganligi masalasi huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining diqqat markazida bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Andreyeva G. N. “Sotsialnaya Psixologiya” 2001
2. Valiev B. Din psixologiyasi va uning fanlar tizimidagi o‘rni. //Ilmiy-tahliliy axborot. Toshkent islom universiteti, 2012-y. №4.61-63-b.
3. Dosjanova Y. SHaxs e’tidodining psixologik talqini. //Ilmiy-taxdiliy axborot. 2014
4. B.N. Sirliyev, A.A. Beknazarov, D.N. Arziqulov “Psixologiya” 2005